

СУДГА ҚАДАР ИШ ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ЖИНОЯТДАН ЗАРАР КЎРГАН ШАХСЛАРНИ ПРОЦЕССУАЛ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ВА УЛАРГА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ АНИҚЛАШ ВА ҚОПЛАШНИНГ БУГУНГИ ҲОЛАТИ ҲАМДА МУАММОЛАРИ

Туробов Анварбек Собиржонович

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18741143>

Аннотация: Мазкур мақолада судга қадар иш юритиш босқичида жиноятдан жабрланган шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини процессуал ҳимоя қилиш, уларга етказилган моддий, маънавий ва жисмоний зарарни аниқлаш ҳамда қоплашнинг амалдаги ҳолати комплекс таҳлил қилинган. Жиноят-процессуал ва фуқаролик қонунчилиги ўртасидаги айрим номутаносибликлар, терминологик ноаниқликлар, маънавий зарар миқдорини белгилашда ягона мезонларнинг мавжуд эмаслиги ҳамда судгача босқичда ихтиёрий қоплаш механизмларининг етарли даражада тартибга солинмаганлиги очиб берилган. Шунингдек, жабрланувчи ҳуқуқларини самарали таъминлашга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Аннотация: В данной статье комплексно проанализированы вопросы процессуальной защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления на стадии досудебного производства, а также современное состояние практики установления и возмещения причинённого им материального, морального и физического вреда. Выявлены отдельные несоответствия между уголовно-процессуальным и гражданским законодательством, терминологическая неопределённость, отсутствие единых критериев определения размера морального вреда, а также недостаточная регламентация механизмов добровольного возмещения вреда на досудебной стадии. Кроме того, сформулированы научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на совершенствование законодательства в целях обеспечения эффективной защиты прав потерпевших.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the procedural protection of the rights and legitimate interests of persons who have suffered from a crime at the pre-trial stage, as well as the current state of identifying and compensating for material, moral, and physical damage inflicted upon them. It reveals certain inconsistencies between criminal procedural and civil legislation, terminological ambiguities, the absence of unified criteria for determining the amount of moral damage, and the insufficient regulation of voluntary compensation mechanisms at the pre-trial stage. Furthermore, scientifically grounded proposals and recommendations aimed at improving legislation to ensure effective protection of victims' rights are put forward.

Калит сўзлар: Моддий зарар, маънавий зарар, зарарни қоплаш механизми, жиноят-процессуал ҳимоя, судга қадар иш юритиш, жабрланувчи ҳуқуқлари, фуқаровий даъво, ихтиёрий компенсация, яраштирув институти, қонунчиликни такомиллаштириш

Ключевые слова: Материальный вред, моральный вред, механизм возмещения вреда, уголовно-процессуальная защита, досудебное производство, права

потерпевшего, гражданский иск, добровольная компенсация, институт примирения, совершенствование законодательства.

Keywords: Material damage, moral damage, damage compensation mechanism, criminal procedural protection, pre-trial proceedings, victims’ rights, civil claim, voluntary compensation, reconciliation institute, improvement of legislation.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасида Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланиши, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланиши кафолатланган¹. Мазкур конституциявий норманинг ўзи фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масаласи нақадар долзарб аҳамият касб этишидан далолат беради.

Бугунги кунга келиб, жиноятдан зарар кўрган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунёда долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Ҳозирги кунда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар айрим ҳолатларда тегишли моддалар билан квалификация қилиш билан чекланиб, жабрланувчига етказилган зарарларни бартараф қилиш масаласига етарли даражада эътибор қаратилмаяпти. Сўнгги уч йил ичида жабрланувчиларга етказилган зарарнинг 84 % қопланиб, 16 % қопланмасдан қолаётганлиги ва бу кўрсаткич 206 663 616 минг сўмни ташкил этади².

Етказилган зарарни қоплаш терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суднинг жиноят ёки ақли норасо шахснинг ижтимоий хавfli қилмиши натижасида жисмоний ёки юридик шахсга етказилган мулкий зарарнинг ўрни қопланишини таъминлаш чораларини кўриш фаолиятидир. Бунда фуқаровий даъво қўзғатилиши, мол-мулк хатланиши ва бошқа бир қатор чоралар қўлланилиши мумкин. Зарарни қоплаш масаласи суд томонидан узил-кесил ҳал этилиши шарт.

Жиноят содир этган шахсга нисбатан жазо тайинланиши жабрланувчининг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш билан боғлиқ барча муаммоларни ҳал этмайди. Фақат жазо тайинлаш билан чекланиш эса, ўз навбатида, жиноятдан зарар кўрган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари тўлиқ таъминланмаслигига олиб келади. Моддий зарарнинг қопланмаслиги фуқароларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятига, яъни жабрланувчининг давлатга бўлган ишончсизликнинг вужудга келишига сабаб бўлмоқда.

О.Оқюлов «инсон ҳуқуқ ва манфаатларини фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя қилишни ҳар томонлама, кенг кўламли ва ҳаммабоп усул сифатида эътироф этиб, жиной-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоялаш таъсирчан ва самарали» эканлигига тўхталади³.

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // URL: <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 06.10.2019).

² Ўзбекистон Республикаси ИИВ Тергов Депортаментининг 2017–2019 йиллар ҳисоботи.

³ Оқюлов О. Фуқаролик қонун ҳужжатларининг мазмунан мукамаллиги –амалда самарали қўллашнинг муҳим шартидир. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини такомиллаштириш истиқболлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т., 2020. – 236 б.

Зарар етказишдан келиб чиқадиган муносабатларнинг турли ҳуқуқ соҳаси нормалари билан тартибга солинганлиги бу муносабатларда ушбу жараён билан боғлиқ низоларнинг ҳал этишда бир хил ёндашув бўлмаётганлигини ҳам эътироф этиш керак. Масалан, ФКнинг 14-моддасига кўра, зарар деганда, ҳуқуқи бузилган шахснинг бузилган ҳуқуқини тиклаш учун қилган ёки қилиши лозим бўлган харажатлари, унинг мол-мулки йўқолиши ёки шикастланиши (ҳақиқий зарар), шунингдек бу шахс ўз ҳуқуқлари бузилмаганида одатдаги фуқаролик муомаласи шароитида олиши мумкин бўлган, лекин ололмайд қолган даромадлари (бой берилган фойда) тушунилади. Аммо ЖПКнинг бешинчи бўлимида жиноят натижасида етказилган зиённи қоплаш билан боғлиқ нормаларда бой берилган фойдани ҳам ундириш ёки жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш тартибини белгиловчи нормалар деярли мавжуд эмас. Шунини таъкидлаш лозимки, Жиноят ҳуқуқида жабрланувчига етказилган зарарни тўлиқ қопланиши принципини таъминлаш имконини бермайди. Фикримизча, зарар етказишдан келиб чиқадиган муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ нормаларини ҳам унификациялаш зарурати мавжуд.

Ю.Г.Васин ўтган асрнинг 90-йилларида жиноят туфайли етказилган зарар билан боғлиқ қоидаларни ишлаб чиққан ва жиноят натижасидаги зарарнинг қуйидаги таснифини келтирган. «Жиноятчиликнинг зарарли оқибатини янги жиноятларни содир этишга шароит ва сабаблар келтириб чиқаришида криминоген (совуққонлик натижасида хўжасизларча ҳолатни яратиш ва ш.к.) ва криминоген бўлмаган (тан жароҳати натижасида зарар етиши, ўғрилиқ оқибатида зарар кўриш ва бошқалар); тиклаш мумкин бўлган (мулкӣ зарар) ва мумкин бўлмаган (одам ўлдириш, бадий қийматга эга буюмларни йўқ қилиш ва бошқалар) каби турларга ажратиш мумкин»⁴.

Жиноий ҳаракат туфайли мулкӣ зарар етказилиши моддий зарарнинг мавжудлигини билдиради. Демак, жиноят процессида жиноят туфайли моддий номоддий шаклда зарар етказиш ўз ифодасини топади.

Б.А.Саидов эса ўз изланишларида дастлабки терговда шахснинг шаъни ва кадр-қимматининг поймол этилиши натижасида унга етказилган маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ қуйидаги қоида ва тавсияларни илгари сурган:

– жиноят ишига жалб қилинган шахсга етказилган маънавий зарарнинг айбдор томонидан моддий қиймат билан қопланишига оид қоидалар;

– жиноят ишига жалб қилинган шахсга етказилган маънавий зарар даражаси ва уни моддий қиймат билан қоплашда эътиборга олиниши лозим бўлган ҳолатлар;⁵.

Назаримизда, ушбу қоидалар маънавий зарарнинг моҳиятини очмайди. Маънавий зарарнинг икки компоненти маънавий ва жисмоний азобдан иборат бўлиб, руҳий зарар, руҳий азоб нуқтаи назаридан қаралади. Айнан шу масала Россия Федерацияси (ФК 151-модда), Қозоғистон (ФК 141-модда), Беларусь Республикалари (ФК 152-модда), қолаверса, Ғарб ва Узоқ Шарқ мамлакатлари қонунчилиги тажрибаси уни жисмоний ва руҳий азоблардан иборат тарзда ёндашилишини тақозо қилади.

⁴ Васин Ю.Г. Особенности теоретического уголовно-правового и криминологического моделирования мер борьбы с организованной преступностью // Бизнес в законе. № 6. – М., 2013. – С.70.

⁵ Саидов Б.А. Дастлабки терговда шахснинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципининг таъминланиши: Юрид. фан. номз. дис. ... автореф. – Т., 2002. – Б.13.

Жисмоний зарар шахснинг ҳаётдан маҳрум этиш, унга тан жароҳати ёки соғлиғига зарар етказишда ўз ифодасини топади. Жиноят туфайли фуқаро, корхона, муассаса ёки ташкилотнинг мулкӣ ҳолатларига зарар етиши моддий зарарни келтириб чиқаради. Аммо шу билан бирга, моддий зарар жиноят туфайли мулкни ўзига моддий зарар етмаган ҳолатларда ҳам, масалан, жисмоний шикаст олган жабрланувчи ўз меҳнат қобилиятини қисман йўқотиши оқибатида маошининг маълум улушидан маҳрум бўлганда ёки қонуний вакили унинг даволаниши учун дори-дармонга харажат қилганда, протез сотиб олганда, кўмиш маросимлари ва бошқа шу кабиларга сарфлаган харажатида ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Жиноят туфайли вафот этган шахснинг меҳнатга лаёқатсиз оила аъзолари ёки вояга етмаган болаларини боқиш учун кетадиган харажатлар ҳам фуқаровий жавобгардан ундирилади.

Фан ва амалиётда ушбу терминларни аниқ белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Аммо қонун ҳужжатлари, юридик адабиётлар, ҳатто дарсликларда ҳам «тўлаш» ва «қоплаш» терминлари ўзаро фарқланмайди. И.Насриевнинг фикрича, бундай ёндашув қонун чиқарувчининг масалага аниқ ёндашувини билдирмайди, қолаверса, бу қонун матнини етарли даражада таҳририй ишланмаганлигидан дарак беради⁶. Инсоннинг ҳаёти ва соғлиғига қарши йўналтирилган жиноятлар жисмоний жиҳатдан зарар етказиши, шунинг учун ҳам уларни бевосита ундиришнинг имконияти мавжуд бўлмайди.

Э.Эгамбердиевнинг фикрича «...етказилган зарар моддий бўладими ёки маънавий бўладими, у қопланмайди, у ундириб берилади»⁷, деб таъкидлайди. Аммо тан олиш керакки, жабрланувчининг сарф қилган моддий харажатларини ҳисоблаб, уларнинг ҳам миқдорини аниқлаш мумкин.

Жиноят туфайли етказилган зарарнинг миқдори ва хусусиятларини белгилаб бериш суд, прокурор, терговчи ва суриштирув органларининг вазифасидир. Суд томонидан етказилган зарарнинг миқдори ва хусусиятлари белгиланиб, зарарнинг тўлиқ ҳажмда ундирилиши учун барча чоралар кўрилади. Фикримизча, бу муаммо жуда муҳим, лекин уни тартибга солиш эса жуда мураккаб масалалардан биридир. Маънавий зарар миқдорини белгилаш борасидаги суд амалиётига мурожаат қилсак, судлар томонидан даъво аризаси тақдим этаётган жабрланувчи ва судьяларга маънавий зарар миқдорини аниқлаш учун аниқ мезонлар йўқ. Судлар маънавий зарарни қоплашда баъзида қоплаш учун талаб қилинган миқдорга унчалик аҳамият бермайдилар, натижада ҳеч қандай асоссиз маънавий зарар миқдорини камайтириш ҳоллари ҳам учраб туради.

Фуқаролик кодексининг 1022-моддасида судларга маънавий зарарни қоплаш миқдорини белгилашда амал қилиши керак бўлган мезонлар белгиланган: жабрланувчига етказилган жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусиятлари; айб товон тўлашга асос бўлган ҳолларда зарар етказувчининг айблилик даражаси.

⁶ Насриев И. Маънавий зарар, уни қоплашнинг айрим муаммолари. Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. – Т., 2017. – №3. – 67 б.

⁷ Эгамбердиев Э. Қонунларни такомиллаштириб бориш давр талаби. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини такомиллаштириш истиқболлари: Республика илмий-амалий конференция материаллари (2019 йил 25 дек.). – Т., 2020. – 236 б.

Хулоса сифатида маънавий зарар тушунчасини қонун ҳужжатларида белгилаш, уни қоплаш усули борасида қарама-қаршиликларни бартараф қилиш, маънавий зарар мулкӣ ҳуқуқларга дахл қилинганда фақат қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллардагина қаноатлантирилиши лозимлиги тўғрисидаги қонун белгилаш, қонун ҳужжатларида маънавий зарарни ундиришга оид нормаларда бир хил терминлар қўлланилишига эришиш, корпоратив низолар натижасида етказилган маънавий зарарни қоплаш механизмини янада такомиллаштириш, маънавий зарарни ундиришнинг фуқаролик ишлари судлар билан бир қаторда жиноят ва иқтисодий судлар судловига беришлик масалаларини қонуний ҳал қилиш кабилар бу тоифадаги ишларнинг судларда кўриш самарадорлигини оширган ва асослантирилган ҳамда қонуний қарорлар чиқарилишига олиб келган бўлар эди.

Т.Н.Тиллаев эса жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашда нафақат жиноятлардан жабрланганлар, балки фуқаровий даъвогарларнинг ҳам эҳтиёжлари, кўрган жабрлари, мулкӣ ва бошқа турдаги зарарларини тўла ундириш лозимлигини таъкидлайди⁸.

О.В.Николайченконинг таъкидлашича, жиноят ишида жабрланувчига етказилган зарар суд томонидан тез кўриб, ҳал бўлиши ва суднинг қарори ўз вақтида ижро этилиши, шунингдек жабрланувчи ёки бошқалар томонидан фуқаровий даъво кўзғатилишини ҳисобга олган ҳолда ишни судга қадар юритишда жиноят натижасида етказилган зарарнинг ихтиёрий равишда қопланиши ҳимоя воситаларидан бири ҳисобланади⁹.

Ю.К.Якимовичнинг фикрича, жиноятдан жабрланган шахсларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини тиклашда жабрланувчи ва бошқаларнинг кўзғатилган фуқаровий даъвосини ҳисобга олиб, жиноят процессининг судгача бўлган босқичларида жиноят туфайли етказилган мулкӣ зарарнинг кўнгилли равишда ундириб берилиши учун иложи бориша шарт-шароитни яратиб бериш зарур¹⁰, деб ҳисоблайди.

Ушбу фикрга қўшилган ҳолда айтиш мумкинки, жиноят туфайли етказилган моддий зарарни ундириш жиноят-процессуал фаолият бўлиб, мазкур ҳолатда вужудга келадиган барча муаммоли масалалар қонун ҳужжатларида мос равишда қайд этилиши лозим. Моддий зарарни ундириш жараёнида фойдаланиладиган муайян қоида ва усулларга келсак, ушбу ҳолатлар идоравий норматив ҳужжатларда етарли даражада кўрсатилган.

Моддий зарарни ундирилишнинг ўзига хос хусусиятлардан бири, уларни амалга ошириш ваколати жиноят-процессуал қонунида қатъий белгилаб қўйилганлигидир. Бу ваколатларга суд, прокуратура, тергов ва суриштирув органларининг мансабдор шахслари эгадирлар. Жиноят натижасида етказилган моддий зарарнинг миқдори ва хусусиятини белгилаш жиноят-процессуал исботлашнинг предметини ташкил этувчи ҳолатлар сирасига киради. Т.В.Тетерина жабрланувчининг даъвони кўзғатиш ҳуқуқига бағишланган диссертация тадқиқотида жабрланувчига етказилган зарарнинг туридан

⁸ Тиллаев Т.Н. Жиноят процессида фуқаровий даъво: юрид. фан.номз...дисс. – Т.:, 2010. –Б.22-23.

⁹ Николайченко О.В. Гражданский иск в уголовном процессе в аспекте межотраслевой преюдиции // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – №2. – С.283-286.

¹⁰ Якимович Ю.К. Участие потерпевшего в уголовном преследовании // Уголовное судопроизводство. – 2014. – №4. – С.17-20.

қатъи назар, у фуқаровий даъвони қўзғатиш ҳуқуқига эга, деган қондани илмий асослаб берган¹¹.

Н.Н.Сенин зарарни ундириш бўйича вазифалар жиноят-процессуал функциялар доирасида амалга ошишини таъкидлайди. Зарарни ундириш бўйича фаолият одил судловга қўмаклашувчи айблов, ҳимоя, ишни ҳал этиш функциялари доирасида амалга оширилади¹².

Юқорида келтирилган олимларнинг фикрлари қайсидир маънода бу соҳада мавжуд муаммоларни бартараф этиш учун хизмат қилади. Ушбу келтирилган фикрларни қўллаб-қувватлаган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят-процессуал кодексига жиноят туфайли етказилган моддий зарарни ундириб бериш вазифалари ҳақида сўз бормаслигини эътироф этиш лозим.

Шу билан бирга, жиноят-процессуал қонунчилигининг асосий вазифаларидан бири сифатида жиноят натижасида жабрланганларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилишга қаратилган самарали механизмни яратиш ва такомиллаштириш зарур эканлигини ЖПКнинг 2-моддаси биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баён этишни таклиф қиламиз:

«...Жиноят-процессуал қонун ҳужжатларининг вазифалари жиноятларни тез ва тўла очишдан, жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилинишини ва жиноят натижасида етказилган маънавий, жисмоний ва моддий зарарларнинг ундирилишини таъминлашдан, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этишдан ҳамда қонуннинг тўғри татбиқ этилишини таъминлашдан иборатдир».

Аmmo шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ЖПКнинг моддаларида жиноятдан жабр кўрганларнинг розилиги ва етказилган зарарни қоплаш даражаси ўз ўрнини топмаган.

Хулоса қилиб айтиб ўтадиган бўлсак, зўрлик қурбонига айланиб бораётган шахсларнинг халқаро ҳуқуқ ва миллий қонунчилигимизда ҳам ҳимоя қилишга қаратилган бир қанча масалалар мавжудки, булар, ўз навбатида, бундай жиноятчиликка қарши курашда олиб борилган саъй-ҳаракатлар ҳисобланиб, фикримизча, жиноятдан жабр кўрган шахсларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш дастури ва шунингдек, содир этилган жиноят туфайли жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш (реституция) ва унга ҳар томонлама зарур ёрдам кўрсатиш (компенсация) ҳақидаги махсус қонун қабул қилиниши лозим.

Амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигида эса маънавий зарарни бартараф этиш, жабрланувчиларга руҳий ёрдам кўрсатиш жараёнини акс эттирилмаганлиги ҳам ушбу масалага чуқурроқ эътибор қаратишни талаб этади.

¹¹ Тетерина Т.В. Проблемы обеспечения имущественных, иных прав и законных интересов потерпевшего в уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2004. – С.18.

¹² Сенин Н.Н. Возмещение вреда, причиненного преступлением, в уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2004. – С.18.

Фикримизча, ЖПКда белгиланган «мулкий зиён» сўзларини «моддий зарар» сўзлари билан алмаштириб, уни шундай таърифлашни таклиф этамиз:

моддий зарар – бу содир этилган жиноят ёки ижтимоий хавfli қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) оқибатида жисмоний ёки юридик шахсларга тегишли мол-мулкнинг шикастланиши ёки йўқолиши ва мулкий ҳуқуқларга етказилган моддий, иқтисодий зарар тушунилади.

Гарчи, жабрланувчига етказилган зарарнинг айбланувчи (гумон қилинувчи) томонидан қопланиши яраштирув институтининг мажбурий шарти сифатида қайд этилган бўлса-да, ушбу нормани қай тартибда амалга ошириш кераклиги белгиланмаган¹³. Бу эса олимлар ўртасида бир-бирини инкор этувчи қараш ва фикрларнинг юзага келишига, яраштирув институти нормаларининг амалиётда турлича қўлланилишига олиб келмоқда. С.М.Низамовнинг фикрича, етказилган зарарни бартараф этиш – моддий аҳамиятга эга бўлган нарсани пул ёки унинг қийматига тенг бўлган бошқа буюмда қайта тиклаш; шикастланган, бузилган буюмларни тuzатиб бериш; ўғирланган нарсани қайтариб бериш; шунингдек жабрланувчини зарур дори-дармонлар билан таъминлаш каби қонун билан тақиқланмаган ҳаракатлар кўринишида амалга оширилиши мумкин¹⁴. Б.Ахраров, М.Усмоналиев, П.Бакунов ва С.М.Саҳаддинов ва Б.Б.Муродовлар эса жабрланувчига етказилган зарар қандай шаклда қопланишидан қатъи назар, унинг миқдори етказилган зарардан кам бўлмаслиги шарт¹⁵, деган фикрда.

Юқоридагилардан шундай хулоса келиб чиқадики, жабрланувчи ўзига етказилган зарарни қандай шаклда қоплашни талаб қилса, айбланувчи худди шу тартибда тиклаб беришга мажбур. Айбланувчи ёки ишни юритишга масъул бўлган органлар зарарни қоплаш шаклини жабрланувчининг розилигисиз ўзлари мустақил белгиласалар, жабрланувчи ярашиш истагидан воз кечиш ҳуқуқига эга бўлади. Шундай экан, яраштирув ишлари юзасидан етказилган зарарни қоплаш шакли жабрланувчининг ихтиёридан келиб чиқиб ҳал этилиши зарур.

Айрим ҳуқуқшунос олимларнинг махсус илмий изланишларида жиноят ёки ижтимоий хавfli қилмишга тайёргарлик кўриш ёки суиқасд туфайли маънавий, жисмоний ёки мулкий зарар етишининг реал хавфи туғилган бўлса, шунингдек юридик шахс, унинг мулки ёки ишчанлик обрўсига зарар етган тақдирда ҳам кўрсатилган

¹³ Ачилов С. Возможности усиления защиты прав потерпевшего в уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. – Т., 2010. – 74 с.

¹⁴ Низамов С.М. Опыт зарубежных стран по применению института примерения сторон по уголовным делам. / Академия на пути совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров для органов внутренних дел. Материалы международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 245.

¹⁵ Бекматова Д. Оммавий айблов – айбловнинг тури сифатида // Ўзбекистон Республикаси Олий суди ахборотномаси. – 2015. – № 1. – Б.37; Саҳаддинов С.М. Алоҳида тоифадаги жиноят ишларини юритиш ва уларни такомиллаштириш муаммолари: Монография. – Т., 2012. – Б.49.; Муродов Б.Б. Жиноят ишнн тугатиш институтини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича (DSc) диссертацияси. ИИВ Академияси. – Т., 2018. – 71 б.

субъектларни жабрланувчи сифатида эътироф этиш лозимлиги таъкидланади¹⁶. Тергов амалиётида шахснинг жиноят ёки ижтимоий хавфли қилмиш туфайли маънавий, жисмоний ёки мулккий зарар кўрганлиги етарли далиллар билан тасдиқланган тақдирда уни жабрланувчи, деб эътироф этиш ҳақида суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан қарор, суд томонидан эса ажрим чиқарилади. Ушбу процессуал ҳужжат чиқарилган вақтдан бошлаб шахс жабрланувчи мақомига эга бўлади ҳамда ЖПКнинг 55-моддасида кўрсатилган ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлади.

Етказилган зарарни қоплаш бевосита жиноят содир этган шахсга нисбатан тайинланадиган жазо тури ва миқдори, ҳаттоки ярашув асосида гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси ва Олий Суд Пленуми жиноят процессида фуқаровий даъво институтини қўллаш борасида юзага келадиган бошқа муносабатларни ҳам тартибга соладиган қоидаларни назарда тутган:

Жиноят процессида фуқаровий даъво жиноят содир этилиши оқибатида йўқолган ва иш бўйича ашёвий далил деб эътироф этилган мол-мулкнинг миқдори ёки қонуний эгаси бу мулкдан воз кечиб, унинг қийматини ундириб бериш юзасидан кўзғатилиши ЖПКнинг 288-моддасида кўрсатилган. Бундай мазмундаги даъво жиноят содир этилиши натижасида жабрланувчи ёки юридик шахснинг йўқолган ва суриштирув чоғида айбланувчи ёки учинчи шахсдан олиб қўйилган, ашёвий далил деб эътироф қилинган мулк эгасига ҳеч бир шикоятсиз моддий қийматини тўлиқ сақлаган ҳолда қайтарилиши тўғрисидаги қоидадан келиб чиқади.

Масалан: ЙТХ туфайли ишда жабрланувчи тариқасида эътироф этилган шахсга тегишли «Кобальт» русумли автомашина яроқсиз ҳолатга келган. Мулк эгаси автомашинадан воз кечиб, унга янги автомашина олиб беришини фуқаровий жавобгардан талаб қилиб, даъво аризаси билан мурожаат этади. Суд мутахассис ёрдамида автомашинанинг дастлабки ва кейинги қиймати, таъмирлаш қийматини эса таъмирлашни амалга ошираётган корхона берган ҳужжат асосида аниқлаб, даъвогарга яроқсиз ҳолатда автомашинанинг қиймати ва унинг автоҳалокатдан олдинги қийматини ташкил қиладиган суммалар фарқини жавобгардан ундириб берган¹⁷.

Албатта, мулкдор ёки мулкнинг қонуний эгаси қайтарилаётган мулкдан воз кечиши сабаблари суд томонидан ўрганилиб, воз кечиш асосли деб топилганда, фуқаровий жавобгарга берилади. Агарда мулкдан воз кечишни суд асоссиз деб ҳисобласа, даъво қаноатлантирилмайди ёхуд қисман қаноатлантирилиб, қайтариладиган мулкнинг қиймати қанча пасайган бўлса, шу суммани жабрланувчи ва фуқаровий даъвогар фойдасига ундириб берилиши лозим.

Хулоса ўрнида, судга қадар иш юритиш босқичида жиноятдан жабрланган шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш механизми амалда етарли даражада самарали эмаслигини кўрсатади.

¹⁶ Берездовец М.С. Юридическое лицо при реорганизации как потерпевший в уголовном процессе // Тварический научный обзореватель. – М., – 2017. –№4 (21). – С.42.

¹⁷ Жиноий ишлар бўйича Чилонзор тумани суди томонидан 2017 йилда кўрилган 6/17-4236-сонли жиноят ишининг материаллари.

Жиноят-процессуал ва фуқаролик қонунчилиги ўртасидаги номуносибликлар, терминологик ноаниқликлар, маънавий зарар миқдорини белгилашда ягона мезонларнинг мавжуд эмаслиги ҳамда ихтиёрий қоплаш институтининг аниқ тартибга солинмаганлиги амалиётда турлича ёндашувларга сабаб бўлмоқда. Шунингдек, жабрланувчининг розилиги ва зарарни қоплаш шаклини белгилаш масалалари қонунчиликда тўлиқ акс этмаган. Хорижий давлатлар тажрибаси давлат иштирокидаги компенсация жамғармалари, мажбурий реституция ва яраштирув механизмларининг самарадорлигини намоён этмоқда. Шу муносабат билан жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш, “моддий зарар” тушунчасини аниқ белгилаш, маънавий зарарни баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва судгача босқичда зарарни қоплашнинг комплекс ҳуқуқий механизмларини жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.